

トコデデ語に関する予備的調査報告

——ディリ・テトゥン語との対比において——

仲尾周一郎

大阪大学・s.nakao.hmt@osaka-u.ac.jp

キーワード：オーストロネシア語族、東ティモール、言語接触、孤立語化、クレオール

1 はじめに

トコデデ語 (Tokodede, ISO 639: tkd、以下略号 TK) は東ティモール共和国リキサ県 (Liquiçá/Likisá、首都ディリ Dili の西に位置する) で話される、オーストロネシア語族に分類される一言語である。2015 年の統計によれば 52,530 人の話者 (うち 5,730 人は第二言語話者) がいるとされる (Eberhard et al. 2025)。系統的には、環バンダ海地域のマレー・ポリネシア語派の下位語派であるティモール語派 (Timoric、ティモール島および周辺の島々に分布)、特に隣接地域で話されるケマク語 (Kemak) やマンバエ語 (Mambae) と系統的・類型的に近い関係にある (Hull 2001, 2004; Edwards 2019; Grimes & Edwards 2026)。

図 1. トコデデ語地域 (太丸部分; 地図データは OpenStreetMap¹ による)

この言語は、少なくとも現在は地域共通語などとしては用いられない、いわゆる民族語である。クレオールと比されることがあるほど孤立的な形態法を持つことで知られる (Hull 2001; McWhorter 2011) が、現段階では先行研究は乏しい²。

¹ Open Database License の下で利用可能である (<https://www.openstreetmap.org/copyright/>)。

² 現時点での代表的な研究としては、NGO 団体による語彙集 (Lekede'e Study Group 2006)、ティモール語派の基礎語彙に基づく系統論的研究 (Hull 1998)、ティモール語派に共有される形態論的特徴に関

本研究は、2025年8月に筆者がディリで実施したフィールドワークに基づき³、ディリ・テトゥン語との対比において、翻訳テキスト2編を含むトコデデ語の言語データを提示すること、東ティモール接触言語学にとコデデ語を位置づけることを目的とする。

2 東ティモールの社会言語学的概況と接触言語学的論点

本節では、東ティモールの社会言語学的概況と接触言語学的論点について略述する。

2.1 東ティモールの諸言語と言語系統

東ティモールでは、大まかに20ほどの地域言語が話される。うち4言語はいわゆるパプア諸語（インドネシア領アロル島・パンタル島のパプア諸語、やや遠くニューギニア島西部ボンベライ半島のパプア言語との系統関係が確実視される）、その他はオーストロネシア語族ティモール語派の諸言語である（Hull 2004; Eberhard et al. 2025）。

後者のうち、ティモール島中部で話される伝統的なテトゥン語（Tetun Terik）、特にベル方言（Tetun Belu）は、歴史的にティモール島広域に影響力をもったウェハリ王国（Wehali; テトゥン系、インドネシア・東ティモール国境地域）の言語であった。1769年に同島北部海岸に現在の首都であるディリが建設されると、こうした伝統的なテトゥン語を基礎とし、旧宗主国語であるポルトガル語からの多数の借用語をもち、形態的には単純化された地域共通語、ディリ・テトゥン語（Tetun Dili、ないし都市テトゥン語 Tetun Prasa、以下略号 TD）が発生した。この言語はカトリック宣教団により文語として整備され、東ティモールの日常的として広く用いられており、ポルトガル語とともに公用語の地位をもつ（奥田 2025; 須藤 2025）。なお、ポルトガル語は日常語として広く用いられているとはいえない。

この他、ディリを中心としていくつかの接触言語・移民言語が知られる。20世紀半ばまでディリ郊外のビダウ地区（Bidau）で話されたポルトガル語クレオール（Baxter 1990）、主にディリの旧市街かつムスリム地区であるアロル地区（Kampung Alor）のアラブ系住民などにより話されるディリ・マレー語（ティモール島西部のクパン・マレー語などと近縁のマレー語クレオール、Adelaar & Prentice 1996）⁴、東ティモール在住の華人により話されるティモール・客家語（Huber 2021）などである。ほか、インドネシア占領期（1975–2002）の教育や、独立回復後の現在ではメディア等を通じてインドネシア語も比較的広く使用されている（福武編 2025 所収の諸論考参照）。

するサーベイ（Hull 2001）が行われている。2025年に公開されたウィクリフ聖書翻訳協会・東ティモール支部によるルツ記の翻訳（Wycliffe Timor Leste 2025）を除き出版物は存在しないようである。

³ この調査ではリキサ出身の東ティモール国立大学学生 Rivaldo Albertinho Vidigal Dos Santos 氏の協力を得た。媒介言語にはディリ・テトゥン語を、また臨時的なメタ言語としてポルトガル語を用いた。

⁴ 少なくとも現在ではディリ・マレー語は共通語としての機能をもたない。ティモール・アラブ人については高橋（2010）と Johnston（2012）が参照できる。なお、筆者によるアロル地区アンヌール・モスクでの聞き取りによれば、口語・文語を問わずアラビア語話者は存在しないようである。

2.2 孤立的形態論をもつティモール語派の諸言語

ティモール語派の諸言語の多くは、同語派の祖語に再建される屈折・派生体系を残しているが、かなりの程度摩耗している。特にトコデデ語・マンバエ語は動詞主語人称活用や所有人称接尾辞の完全な消失など、他のティモール語派とは一線を画した形態論的孤立化、つまりある種の「単純化」が生じているといわれる (Hull 2001, 2004; Schapper 2020)。

この言語変化の歴史的背景は現時点では十分説明されていないが、両言語が話されていた地域とティモール島の北西に位置するアロル島 (インドネシア領、多数のパプア諸語が話される) との歴史的取引関係は注目し得る (Schapper & Wellfelt 2018)⁵。両言語はティモール語派としては例外的に、(1b) のように 5 進法的な表現 (e.g., 6 = 5+1) をもつ基数詞体系をもつが⁶、それはアロル島南東沿岸部のパプア諸語との接触に由来すること、一方でアロル島のパプア諸語にはトコデデ語の (1c) *gresi* (加算を表す) に由来すると考えられる要素 (*geresin*) の借用が指摘されている (Schapper & Klamer 2014)。

- (1) TK. a. *iso* 「1」、*ru* 「2」、*telu* 「3」、*pat* 「4」、*lim* 「5」
 b. *hohon-iso* 「6」、*hoho-rú* 「7」、*hoho-telu* 「8」、*hoho-pát* 「9」
 c. *sagulu* 「10」、*sagulu gresi iso* 「11」、*saku-rú* 「20」、*saku-hohon-iso* 「60」

このことは、トコデデ語 (・マンバエ語) がアロル島のパプア諸語話者によって交易目的で習得された可能性があることを示唆している。アロル島で話される唯一のオーストロネシア語であり、かつて同地の共通語でもあったアロル語 (Alorese) は、近縁の諸言語と比べて形態法が単純化していることも知られる (Klamer 2020)。つまり、アロル語とトコデデ語の孤立的形態法の発展は、アロル島のパプア諸語成人話者による第二言語習得の影響を受けた可能性がある点で、並行的に捉えられる可能性がある⁷。

この他、トコデデ語を取り巻くティモール島側の複雑な言語接触史、つまりウェハリ王国から、兄弟王国 (王権的に父祖を共有する) であるリクサエン王国 (Likusaen; トコデデ系、口頭伝承ではリキサからディリ近郊、さらに南部海岸地域まで及んだとされる) への人口移動 (Hägerdal 2012: 78–80)、17 世紀以後のティモール島北部海岸地域における混血的な多言語集団トパス (Topass) の興亡 (Fox 2003; Hägerdal 2012; 土屋 2025)⁸ なども考慮に値する点だが、現時点ではこれらの言語学的影響を議論する材料は不十分である。

⁵ ただし、Schapper & Wellfelt (2018) によれば、トコデデ語の、またはトコデデ語地名の言及が見られる民謡がアロル島に残るが逆の事例は知られないことから、影響関係はティモール側からアロル側への方向性をもっていたことが示唆される。

⁶ この例を含め、以下断りがない限りトコデデ語のデータは筆者による (表記については 3 節参照)。

⁷ McWhorter (2011) はトコデデ語やマンバエ語を「地域共通語としての歴史をもたない「内輪的」(esoteric) な言語」(Thurston 1987) としつつ、フローレス・ティモール島の諸言語の単純化をフローレス原人との接触の可能性と結びつけているが、筆者にはその前提も結論も支持できない。

⁸ トパスはポルトガル語・マレー語 (恐らくはそのクレオール化した変種) および種々の現地語を話す多言語集団であった (Fox 2003; Greksákóva 2018: 49)。

ディリ・テトゥン語も伝統的なテトゥン語（諸方言）と比べてより単純な形態法をもつことが知られる。先行研究では一般に、ディリの土着の言語であったマンバエ語が一つの基層をなしたことに起因すると考えられている（Hull 2004; Hajek 2006）。しかし、もし口頭伝承どおり、リクサエン王国がディリ近郊に及んだのであれば、トコデデ語もディリ・テトゥン語の発生に関わった可能性は十分ある。

興味深いことに、ディリ・テトゥン語と比べて、形態論的にはマンバエ語の方が使役態接頭辞を欠くなど、様々な点でより単純（孤立的）な特徴を示し（Hajek 2006）、マンバエ語よりもトコデデ語のほうがやや単純（Hull 2004）とされる。つまり、両言語を中心にみればディリ・テトゥン語は相対的に複雑な形態法をもつことになる。

さて問題は、ディリ・テトゥン語はその単純性や発生の背景に鑑みて、接触言語学の文脈でいわゆるピジンやクレオールの一つに数えられてきたことである⁹。ピジンやクレオールという概念は、単に基層の影響として説明できないような単純化・再分析が生じた言語を指すのに有用なラベルであり、トコデデ語やマンバエ語が「ディリ・テトゥン語よりも単純な基層語」だといえるなら、極めて単純な形態法をもつ共通語であるディリ・テトゥン語のような言語を「ピジン」ないし「クレオール」とは呼ぶ必要がないことになり、ひいてはピジンやクレオールの認定基準に再考が必要になる¹⁰。しかし、トコデデ語やマンバエ語がクレオールの背景をもつなら、こうした議論は不要かもしれない。この点についても現時点で結論を下すのは危険であり、今後より詳細な検討が必要である。

このように、トコデデ語やマンバエ語の共時的記述研究・歴史言語学的研究は、単にそれらの言語に留まらず、ティモール島や近隣の諸言語の歴史の研究、さらには接触言語学における理論的一般化にとって重要である¹¹。

3 音韻的特徴

現時点では詳細な音韻分析のためのデータはないが、/i, e, a, o, u/ の5つの母音、/p, b, m, t, d, s, n, l, r, k, g, h/ および音素といえるか現時点では不明の /ʔ/ [ʔ] と /w/ の14の子音が見られる。借用音素としては /f, v, z/ も在証される。トコデデ語では語頭・語中での子音連続が目立つ（e.g., *pner* 「見る」、*slae* 「空腹の」、*brobas* 「嘘」、*askroa* 「山羊」）。これらの子音連続の最後の子音は歯茎共鳴音（*n, r, l*）である傾向がある。

プロソディについて、語彙レベルでは、トコデデ語の自立語は語末ないし次末音節が強勢（音声的にはピッチの卓立、高声調ないし下降声調として実現する）をもつようである。

⁹ ディリ・テトゥン語をクレオールと呼ぶことへの批判には Chen (2015) と Greksáková (2018) があるが、クレオール概念を自体は批判する視点は含まず、ここでの議論とも無関係である。

¹⁰ 例えば、Lefebvre (1998) はハイチ・クレオールをフランス語語彙（機能語を含む）とフォン語文法からなる「混成言語」に近いものと考え、この説明のクレオール一般への敷衍を試みているが、ディリ・テトゥン語にも似た議論が成り立つ可能性がある。

¹¹ Schapper (2020) はティモール語派の形態法の孤立的傾向はクレオールと比べられる「不自然」な言語変化ではなく、音変化を一つの引き金とする自然な言語変化と見ている。ただし、他のティモール語派との対比におけるトコデデ語・マンバエ語の特殊性の問題は扱っていない。

本稿では、ほぼ同様の特徴をもつディリ・テトゥン語の正書法に倣い、語末の強勢のみそれを鋭アクセント記号で表記し、それ以外は表記しない (*lagruí* [lāgrūi̇] 「頭」 vs. *telefoni* [tələfōni] 「電話」)。一見して次末音節に強勢をもつ語のほうが多いことから、次末音節がデフォルトの強勢位置であることが示唆される。

句や文レベルでは、文末における単音節語（あるいは一拍語）の強勢（実現としては高ピッチ）は、単独発話とは異なり、(2)・(3)のように直前の語の末尾に強勢が移動する。

- (2) TK. a. *kiti* [kíti] 「我々」
 b. *kiti ru* [kīti rù] 「我々二人」 (*ru* [rū] 「二」)
 c. *kiti ru la* [kīti rù·là] 「我々二人は行く」 (*la* [lâ] 「行く」)
 1PL.INCL 二 行く

- (3) TK. a. *lo'e* [lɔʔè] 「開ける」
 b. *lo'e a* [lɔʔé à] 「開く」 (*a* は再帰代名詞、(7) 参照)

母音の長短は恐らく弁別的ではなく、母音は強勢をもつ語末音節（単音節語を含む）ではやや長めに実現する (e.g., *a* [â] 「私」、*pat* [pâ:t] 「4」、*likisá* [likīsâ:] 「リキサ (都市名)」) ¹²。ただし、音節末が共鳴音の場合はこうした実現はそれほど明らかには見られない (e.g., *lim* [lím] 「5」、*enu-dór* [ēnūdôr] 「酒飲み」)。なお、重子音は見られない。

4 形態統語論的特徴

ティモール島東部の諸言語の形態的特徴は単純だといわれるが (cf. McWhorter 2007)、Schapper (2020) はこれらの多くの言語に様々な生産的な形態論的交替が見られることを示し、具体的にはティモール島東部のティモール語派の諸言語に広く認められるものとして、(a) 動詞主語人称活用 (接頭辞)、(b) 所有人称接辞、(c) 動詞派生 (態交替) 接頭辞、(d) 属格構造における被修飾形、(e) ある種の一致要素としての類別詞の存在を挙げている。なお、伝統的なテトゥン語はこれら全て、ディリ・テトゥン語やマンバエ語も (c)・(d)・(e) の形態法をもつ。

ところで、Schapper (2020) はトコデデ語については化石化した動詞接頭辞 *k-* を挙げているのみであり、現時点での筆者の調査に基づく限り、トコデデ語は以上の全てを欠いている。なお、化石化した形態素であれば、ほかにも様々なものが見られる (Hull 2001)。本節では、以上 5 点の特徴につき、ディリ・テトゥン語との対比において、トコデデ語が形態論的により孤立的な特徴をもつことを示す。

¹² Lekede'e Study Group (2006) はこの母音長 (vowel length) を表記しわけている (e.g., *paat* 「4」、*lim* 「5」)。なお、音節末破裂音は開放される。

4.1 動詞主語人称活用の欠如・独立人称代名詞

先述のとおり、ティモール語派における TD や TK の大きな特徴の一つは (4)・(5) に示すような、動詞主語人称活用の欠如であり (Hull 2001 が具体的なデータを基に言及している)、人称代名詞が自立語的に主語や目的語として用いられる。

TK および TD はともに 1 人称複数形の除外・包括の区別をもつ。TD には丁寧語として *ita* (1PL.INCL)、尊敬語として *ita boot* (1PL.INCL 大きい) を 2 人称単数代名詞として用いる。TK も *kiti* (1PL.INCL) の 2SG 丁寧語用法をもつが、TD の尊敬語に当たる形式はない。

(4)	TK.	TD.	
	1SG	<i>a la</i>	<i>ha'u ba</i> 私は行く
	2SG	<i>ko la</i>	<i>o ba</i> 君は行く
	3SG	<i>u la</i>	<i>nia ba</i> 彼(女)は行く
	1PL.EXCL	<i>kami la</i>	<i>ami ba</i> 我々(除外)は行く
	1PL.INCL	<i>kiti la</i>	<i>ita ba</i> 我々(包括)は行く
	2PL	<i>kimi la</i>	<i>imi ba</i> 君たちは行く
	3PL	<i>ro'o la</i>	<i>sira ba</i> 彼らは行く

(5)	TK.	<i>kami</i>	<i>manara</i>	<i>ro'o.</i>
	TD.	<i>ami</i>	<i>hakarak</i>	<i>sira.</i>
		1PL.EXCL	欲する	3PL
			私たちは彼らが気に入っている。	

4.2 動詞態交替形態法の欠如¹³

TD には態交替を標示する生産的な動詞接頭辞として、使役を表す(6b) *ha-* や自発(逆使役)を表す(7b) *nak-* をもつ。TK はこうした生産的な態交替接辞をもたず、(6a) 使役動詞 *punu* 「する、～させる」や(7a) 再帰代名詞 *a* 「自身」¹⁴ が用いられる。両言語とも「受動態」と呼べそうな構文は存在しない。

¹³ 本節の TD のデータの一部は Williams-van Klinken et al. (2002) の例を基に、インフォーマント (Albertinho 氏) に確認をとったものである。TK と TD は両言語とも無標の動詞句は非未来(現在や単純過去、あるいは「現実 *realis*」か)を表す。本稿では、エリシテーションで得られた非未来の文は日本語訳では現在として扱う。

¹⁴ TD も動詞 *halo* 「する、～させる」を用いた迂言的な使役構文や同源の再帰代名詞 *an* をもつ(文法化の程度は低い)。なお、マンバエ語も TK と同様に使役態の標示は使役動詞を用いることが TD よりも一般的であるといわれる (Hajek 2006)。ただし、マンバエ語には生産性は高くはないがいくつかの態交替(使役、自発など)を表す接辞が知られる (Hull 2001)。なお、*punu* は強勢をもつ音韻的に自立した語だが、*a* は先述のとおり前接語である。ここでは便宜上、仮に TD の正書法と並行的に両者とも独立した語として表記している。

- (6) a. TK. *paun kede'e baná'*.
 TD. *paun ne'e manas*.
 パン PROX 熱い
 このパンは温かい。
- b. TK. *ro'o punu baná' paun kede'e*.
 3PL する 熱い パン PROX
 TD. *sira ha-manas paun ne'e*.
 3PL CAUS-熱い パン PROX
 彼らはパンを温める。
- (7) a. TK. *a lo'e dama'at kede'e*.
 TD. *ha'u loke odamatan ne'e*.
 1SG 開ける ドア PROX
 私はこのドアを開ける。
- b. TK. *dama'at kede'e lo'e a*.
 ドア PROX 開ける REFL
 TD. *odamatan ne'e nak-loke*.
 ドア PROX INCH-開ける
 このドアは開く。

両言語ともに自他交替（使役／自発交替）を標示するかは動詞ごとに様々であり、単純には予想できない。TK と TD で異なる戦略が用いられることも多い。例えば (8) のように TK では使役が有標、TD では逆使役が有標といった例、(9) のような自他両用の例、(10) のように TK ではいずれも有標になる（語根のみでの表われを欠く）例もある。

- (8) a. TK. *e sloba*.
 水 こぼれる
 TD. *bee nak-fakar*.
 水 INCH-こぼす
 水がこぼれる。
- b. TK. *u punu sloba e*.
 3SG する こぼれる 水
 TD. *nia fakar bee*.
 3SG こぼす 水
 彼は水をこぼす。

- (9) a. TK. *a plai*.
 TD. *ha'u halai*.
 1SG 走る
 私は走る。
- b. TK. *a plai kareta*.
 TD. *ha'u halai kareta*.
 1SG 走らせる 車
 私は車を運転する。
- (10) a. TK. *kopu iso tobo'o a¹⁵*.
 コップ 一 壊す REFL
 TD. *kopu ida nakfera¹⁶*.
 コップ 一 壊れる
 コップが壊れる。
- b. TK. *a punu tobo'o kopu iso*.
 1SG する 壊す コップ 一
 TD. *ha'u halo nakfera kopu ida*.
 1SG する 壊れる コップ 一
 私はコップを壊す。

この他にも、様々な語彙的な例外が存在する可能性がある。(11)のようにTKでは「入る」の使役には *peo* 「置く、入れる」を使役動詞として用いることもできる。筆者は確認できていないが、Lekede'e (2006) はTK. *lekar* 「こぼす、バラバラにする」 vs. *plekar* 「またがる」 (= TD. *lekar* vs. *nak-lekar*) など化石的接頭辞 (機能不明) を含むペアを記録している。

- (11) a. TK. *a tama le soa*.
 TD. *ha'u tama iha uma*.
 1SG 入る LOC 家
 私は家に入る。
- b. TK. *u peo/punu tama a le soa*.
 3SG 置く/する 入る 1SG LOC 家
 TD. *nia ha-tama ha'u iha uma*.
 3SG CAUS-入る 1SG LOC 家
 彼は私を家に入れる。

¹⁵ TK. *tobo'o* は *a* や *punu* を欠く無標の用法をもたないようである。

¹⁶ TD. *nakfera* は自発を表す接頭辞 *nak-* を含む。本研究のインフォーマントは *fera* 「壊す」 (Hull 1999 に在証される) を他動詞としては用いないようである。

自他交替以外の態交替として、両言語ともに逆受動を表す標示を欠き (12)、相互態は相互代名詞 (TK. *ro*, TD. *molu*) を用いる (13)。

- (12) TK. *a lebo te'in (ika)*.
 TD. *ha'u bele te'in (ikan)*.
 1SG できる 料理する 魚
 私は魚を料理できる (他動詞) / 私は料理 (が) できる (逆受動)。

- (13) TK. *kami saka ro*.
 TD. *ami hasoru malu*.
 1PL.EXCL 会う RECIP
 私たちは会う。

4.3 所有人称代名詞・属格構造における被修飾形の欠如

所有人称代名詞は (14) に挙げるとおりである。TD では独立人称代名詞に *-nia* を接尾した形式 (ただし 3SG はやや変則的) だが、TK ではそれぞれ予想不可能な形式をもつ。TK の所有人称代名詞には自由変異が多い。なお、多くのティモール諸語とは異なり¹⁷、所有表現において譲渡可能性による別は存在しない (たとえば下記「頭」 vs. TK. *kiti(-ni'i) kareta*, TD. *ita-nia kareta* 「我々の車」)。

(14)	TK.	TD.	
1SG	<i>aka'u lagruí</i>	<i>ha'u-nia ulun</i>	私の頭
2SG	<i>ko lagruí</i>	<i>o-nia ulun</i>	君の頭
3SG	<i>(u-)ni'i lagruí</i>	<i>(ni-)nia ulun</i>	彼 (女) の頭
1PL.EXCL	<i>kami(-ni'i) lagruí</i>	<i>ami-nia ulun</i>	我々 (除外) の頭
1PL.INCL	<i>kiti(-ni'i) lagruí</i>	<i>ita-nia ulun</i>	我々 (包括) の頭
2PL	<i>kimi(-si'i) lagruí</i>	<i>imi-nia ulun</i> ¹⁸	君たちの頭
3PL	<i>ro'o-si'i lagruí</i>	<i>sira-nia ulun</i>	彼らの頭

名詞同士の所有関係を表す小辞としては、両言語とも 3sg 所有人称代名詞 (の短い形式) と同じ形式が用いられる。TK では 2PL/3PL 所有人称代名詞に現れる *-si'i* という要素が現れるが、所有者が複数であってもこの形式は用いられない (TK. **Antonio los Rosa si'i livru*)。

¹⁷ ケマク語など多くのティモール諸語では、譲渡不可能名詞には接尾代名詞、譲渡可能名詞には迂言的な所有代名詞が用いられる (Hull 2001; Schapper 2020)。

¹⁸ インフォーマントによれば TD で *imi-sira-nia ulun* という変異もありうるという。余剰的な 3PL 代名詞が現れる点で TK (*-si'i*) と並行的だが、どの程度 TD で一般的かは現時点では不明である。

- (15) a. TK. *Rosa ni'i livru*
 TD. *Rosa nia livru*
 ローザ GEN 本
 ローザの本
- b. TK. *Antonio los Rosa ni'i livru*
 TD. *Antonio ho Rosa nia livru*
 アントニオ COM ローザ GEN 本
 アントニオとローザの本

所有人称代名詞が名詞句として働く場合には、TD では *-n* が接尾されるが、TK にはこのような要素は見られない。

- (16) TK. *iso kede'e aka'u.*
 一 PROX 1SG.GEN
- TD. *ida ne'e ha'u-nia-n*
 一 PROX 1SG-GEN-NMLZ
 これは私のものだ

なお、TD では一部の複合語末の被修飾語に同音の要素 *-n* が現れるが、TK にはこうした交替は見られない (17)。同源語においても、TD の語末 (語根末) の *n* が TK では欠けている例は多く、(17) が単に音変化による消失か、形態論的単純化といえるかは不明である。

- (17) a. TK. *lelo mat*
 TD. *loro mata-n*
 日 目(-MOD)
 太陽
- (18) TK. *ura hitu dala telo ika hati*
 TD. *udan fitun dalan tolun ikan fatin*
 雨 星 道 卵 魚 場所

4.4 類別詞の欠如

言語ごとに程度差があるが、ティモール諸語には種々の類別詞が見られる (Schapper 2020)。TD はごく少数ながら、「人」 (*na'in*) や「長いもの」 (*lolon*) など、名詞の意味的特徴に基づく類別詞をもつ (修飾用法の場合には義務的ではない) が、TK は類別詞を恐らく完全に欠く。柴谷 (2021) は通言語的に類別詞の出現が期待される位置 (数詞、特に名詞句用法) などを指摘しているが、こうした環境でも類別詞は現れない。

- (19) a. TK. *kiti pner atu pil? — atu telu. / telu.*
 TD. *ita haree ema (na'in) hira? — ema[?](na'in) tolu. / *(na'in) tolu.*
 2SG.POL 見る 人 CLF 幾 人 CLF 三 CLF 三
 あなたは何人見ましたか? — 三人です。
- b. TK. *kiti sosa lapizeira pil? — lapizeira telu / telu.*
 TD. *ita sosa lapizeira hira? — lapizeira (lolon) tolu / *(lolon) tolu.*
 2SG.POL 買う ペン 幾 ペン CLF 三 CLF 三
 あなたは何本ペンを買いましたか? — 三本です。

なお、類別詞は普通「形態法」の話題には含まれないが、文法的一致要素であると考えれば類別詞は文法的性 (gender) と並行的な性質をもつのであり (柴谷 2021)¹⁹、類別詞の消失は (ピジン・クレオールなど接触言語によく見られる) 文法的性の消失と並行的に捉えることができる。つまり、トコデデ語における類別詞の消失は、形態法的単純化の議論と関連付けることができる²⁰。

4.5 その他の (生産的な) 形態法

TK および TD では名詞から人間名詞を派生する接尾辞 (20) が存在する。うち *-dór* はポルトガル語からの借用接尾辞であるが、固有語語幹にも用いられる。

(20)	TK.	TD.	
	<i>brobas</i>	<i>bosok</i>	嘘
	<i>brobas-té</i>	<i>bosok-tén</i>	嘘つき
	<i>enu</i>	<i>hemu</i>	飲む
	<i>enu-dór</i>	<i>hemu-dór</i>	酒飲み
	<i>dolé</i>	<i>sala</i>	罪
	<i>dole-dór</i>	<i>sala-na'in</i>	罪人

ほか、両言語ともに生産的とはいいいくいが、分配性などを表す (部分) 重複をもつ語彙が一定数見られる。

¹⁹ TD でも動物など類別詞を欠く名詞類も多い (TD. *manu tolu* 「三羽の鳥/鶏」) が、興味深いことに、本研究のインフォーマントによると動物名詞の場合に雌雄を表す修飾語的要素 (*aman* 「オス/父」、*inan* 「メス/母」) を類別詞として用いることができるそうである (e.g., *manu aman/inan tolu* 「三羽の (雄/雌の) 鳥/鶏」、*ita sosa manu hira?* (2SG.POL 買う 鶏 幾) 「あなたは何羽の鶏を買いましたか」 — *tolu* 「三羽です」 / *aman tolu* 「三羽の雄です」 / *inan tolu* 「三羽の雌です」)。

²⁰ 類別詞をもつマレー語を基盤とするスリランカ・マレー語やシンガポール・バザール・マレー語も類別詞を欠いている (*APiCs Online*, <https://apics-online.info/parameters/36> 最終閲覧 2025/11/20)。

(21)	TK.	TD.	
	<i>aer</i>	<i>loron</i>	日
	<i>aer~aer, ae~aer</i>	<i>loro~loron</i>	毎日
	<i>sinit</i>	<i>uitoan</i>	少し
	<i>sinit~sinit, sin~sinit</i>	<i>uitoan~uitoan</i>	少しずつ
	<i>ru</i>	<i>rua</i>	二
	<i>ru~ru</i>	<i>ru~rua</i>	二ずつ

なお、標示をもたない品詞転換の例として、以下のように両言語ともに動詞と名詞が同形のものが一般的にみられる。

(22) a. TK. *a di'a telefoni*.²¹

TD. *ha'u iha telefone*.

1SG 有る 電話

私は電話（機）をもっている。

b. TK. *a telefoni ko*.

TD. *ha'u telefone ita*.

1SG 電話 2SG

私はあなたに電話する。

(23) a. TK. *povu manara dame*.

TD. *povu hakarak dame*.

人々 欲する 平和

人々は平和を望む。

b. TK. *povu ni'i manara*

TD. *povu nia hakarak*

人々 GEN 欲する

人々の望み

以上のほかにも両言語に種々の派生名詞形態法の痕跡が見られるが、生産的とはいえない (Hull 2001)。

²¹ TK のポルトガル語借用語語尾 *e* は /i/、TD では /e/ と実現する傾向があるようである (e.g., TK. *kontenti* vs. TD. *kontente* 「満足している」)。

5 テクスト

本節ではトコデデ語による 2 編のテキストを付す。これらのテキストは自然談話として得られたものではなく、*African Storybooks* プロジェクトから派生した *Global Storybooks* プロジェクトにより、母語教育の促進を目的としてクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとオンライン出版されたストーリーの翻訳である²²。以下は、話者にディリ・テトゥン語版のストーリーをトコデデ語に翻訳してもらい、筆者がグロスおよび同ディリ・テトゥン語から行った日本語訳を付したものである。トコデデ語訳は全体を通して話者による一応のチェックを受けた。テトゥン語原文は大文字の使用や誤記と考えられるものを含め、改変していない。また、例の番号は文単位ではなく、原文のページごとに改めた。

トコデデ語とディリ・テトゥン語は、形態論的な孤立性だけでなく、統語構造、動詞連続の文法化、ほぼ同量のポルトガル語借用語彙（右肩に^Pを付す）など、多くの共通点をつ。以下のトコデデ文に翻訳調と認めるべき点があるかどうかは現段階では不明だが、ほとんどの例文について逐語的な翻訳が行われた、つまりそれが可能であることは注目に値する。語釈のため TK には Lekede'e Study Group (2006)、TD には Hull (1999) を参照した。

5.1 はらぺこワニさん

[1] TK. *Lafaek slae*

TD. *Lafaek hamlaha*

ワニ 空腹の

はらぺこワニさん²³

[2] TK. *Tempu^P munó', di'a lafaek iso mane ke²⁴ slae loba.*

TD. *Tempu^P uluk, iha Lafaek ida- ne'ebé hamlaha loos.*

時 昔 ある ワニ 一 REL 空腹の 実に

むかしむかし、とても はらぺこな ワニさんが いました。

[3] TK. *U leti a'a helhele los tanegá'. Los depois^P...*

TD. *Nia buka hahán neneik no nonok. No depois^P...*

3SG 探す 食べ物 ゆっくり COM²⁵ 静かに COM そして

ワニさんは ゆっくり しずかに たべものを さがします。

²² *African Storybook* プロジェクト : <https://africanstorybook.org/>、*Global Storybooks* プロジェクト : <https://globalstorybooks.net/> (ともに最終閲覧 2025/11/05)。

²³ <https://global-asp.github.io/storybooks-timorleste/stories/tet/0156/> (最終閲覧 2025/11/04)

²⁴ TK. *mane* および TD. *ne'ebé* は「どこ」を表す疑問副詞である。TD では関係節標識と同形だが、TK では小辞 (ないし接尾辞) *ke* を伴う。*ke* はある種の焦点標識としての機能をもつ (e.g., *seni ke punu?* (gloss: 誰 FOC する)「誰がやったのだ? (TD. *se mak halo?*)」)。仮にこれが分裂文に由来するものだとすれば、本来は関係節標識であった可能性がある。

²⁵ 共格前置詞を接続詞 (「と、そして」) に用いる多義性は、TK と TD に共通している。伝統的テトゥン語変種ではこの「前置詞」は動詞と同じ人称一致をもつため、本来は動詞だと考えられる。

- [4] TK. *POW!!!*²⁶ *Lafaek ataka*^P!
 TD. *POW!!!* *Lafaek ataka*^P!
 INTJ ワニ 襲う
 ざばり!!! ワニさんが おそいかかります。
- [5] TK. *Depois de*^P *iso kede'e, u tet slae megé', los u kontenti*^P.
 TD. *Depois de*^P *ida ne'e, nia la hamlaha kedas, no nia kontente*^P.
 あと 一 PROX 3SG NEG 空腹の ずっと COM 3SG 幸せ
 そのあとは ワニさんは もう はらぺこじゃありません しあわせです。
- [6] TK. *Rata*²⁷ *u slae gelelu*²⁸ *hali*
 TD. *To'o nia hamlaha fila fali*.
 まで 3SG 空腹の 戻る また
 また おなかが すくまではね。

5.2 山羊と犬と牛のおはなし

- [1] TK. *Askroa, asu, los karbau-baka*^P
 TD. *Bibi, asu, no karau-vaka*^P
 山羊 犬 COM 牛-牝
 山羊と犬と牛²⁹
- [2] TK. *Askroa, asu, los karbau-baka*^P *kolega*^P *mane ke bloi*.
 TD. *Bibi, asu, no karau-vaka*^P *belun ne'ebé di'ak*.
 山羊 犬 COM 牛-牝 友達 REL よい
 山羊と犬と牛は 仲良しの友達でした。
- TK. *Aer iso, ro'o sole los taksi*.
 日 一 3PL 旅する COM タクシー
- TD. *Loron ida sira halo viajen ho taxi*.
 日 一 3PL する 旅 COM タクシー
 ある日、彼らはタクシー³⁰ (ミニバス) で旅にでました。

²⁶ この擬音語は英語版の表現をそのまま用いたものにみえる。なお、ポルトガル語訳では 'ZÁS!!!' とされており、TD版は英語版に基づくものとみられる。

²⁷ 動詞「着く、至る」からの文法化である(両言語に共通)。

²⁸ 動詞句「また戻る」が副詞的(「また」)に用いられている(両言語に共通)。

²⁹ <https://global-asp.github.io/storybooks-timorleste/stories/tet/0004/> (最終閲覧 2025/11/06)。TD. *karau* は性を問わず牛を表し、「牝牛」はクランベリー形態素 *vaka ~ baka* (ポルトガル語 *vaca* 「牝牛」) を伴う。性の区別は話の筋に関わらないため、TD原文は英語版の 'cow' を逐語的に訳したものと考えられる。

³⁰ 東ティモールではミニバスは一般的に *mikrolét* と呼ばれる。ここで *taxi/taksi* という語を使っているのは英語版の用語を翻訳に忠実に反映したものだと考えられる。

- [3] TK. *Aipil ke³¹ ro'o rata di'a³² hati destinu^P,*
 TD. *Bainhira sira to'o iha fatin destinu^P,*
 とき 3PL 着く LOC 場所 目的
 目的地に着いたとき、
 TK. *kondutór^P tugu ro'o let selo osa la³³ kustu^P solen.*
 TD. *kondutór^P husu sira atu selu osan ba kustu^P viajen^P.*
 車掌 求める 3PL PURP 払う 銭 DAT 費用 旅
 車掌は彼らに運賃を払うように求めました。
- [4] TK. *Karbau-baka^P selo ni'i kustu^P solen³⁴.*
 TD. *Karau-vaka^P selu ninia kustu^P viajen^P.*
 牛-牝 払う 3SG.GEN 費用 旅
 牛は運賃を払いました。
- [5] TK. *Asu selo desi pita sinit, pita³⁵ u osa rahu ta'i.*
 TD. *Asu selu liu oituan, tanba nia la iha osan rahun.*
 犬 払う さらに もっと 少し なので 3SG NEG ある 銭 崩れる 無い
 犬は、小銭がなかったので、少し多めに払いました。
- [6] TK. *Kondutór^P kede'e³⁶ let³⁷ ne asu ni'i osa restu^P.*
 TD. *Kondutór^P ne'e atu fó Asu ninia osan restu^P.*
 車掌 DEF 将に 与える 犬 3SG.GEN 銭 残り
 車掌は犬にお釣りを渡そうとしました。
 TK. *maibé askroa plai bali tet selo lapa iso.*
 TD. *maibé Bibi halai tiha la selu buat ida.*
 しかし 山羊 走る PERF NEG 払う もの 一
 ところが、山羊は何も払わずに走って行ってしまいました。
- [7] TK. *Kondutór^P kede'e nervozu^P tu'o.*
 TD. *Kondutór^P ne'e nervozu^P tebes.*
 車掌 DEF 腹を立てる 大変に
 車掌はとても腹が立ちました。

³¹ 疑問副詞 *aipil, bainhira* 「いつ」 (語源的には「幾つの日」) からの文法化である (両言語に共通)

³² 動詞「ある、もつ」からの文法化である (両言語に共通)。

³³ 動詞「行く」からの文法化である (両言語に共通)。

³⁴ *sole* 「往く」に対応する (動) 名詞形と考えられ、化石化した接尾辞をもつ。

³⁵ *pita* 「増える」から副詞「もっと」、理由節標識「~から」へと文法化している。TD の理由節標識 *tanba* も副詞 *tan* 「もっと」と *ba* 「行く、~へ」に由来しており、文法化の傾向は共通している。

³⁶ 近称指示詞のある種の定冠詞として前方照応に用いる点も両言語に共通している。

³⁷ TK. *leti* 「探す、求める」 ([8] 参照) からの文法化だと考えられる。

- TK. *U plai kro odi tet ne gelelu³⁸ asu ni'i osa restu^P.*
 TD. *Nia halai dook hodi la fó fila Asu nia osan restu^P.*
 3SG 走る 遠い PURP NEG 与える 戻す 犬 GEN 銭 残り
 彼は犬にお釣りを返さずに遠くへ走ってしまいました。
- [8] TK. *Pita kede'e, maske^P rata pnai aer,*
 TD. *Tanba ne'e, maske^P to'o ohin loron,*
 なので PROX でも まで 今日 日
 このため、今日でも、
- TK. *asu sempre^P plai la segi kareta^P let pner tama la kareta^P laran*
 TD. *Asu sempre^P halai bá besik kareta^P atu hateke tama ba kareta^P laran*
 犬 いつも 走る に 近い 車 PURP 見る 入る DAT 車 中
 犬はいつも車の近くに走ってきて車の中を覗き込んで
- TK. *odi leti dara kondutór^P mane ke heki ne gelelu ni'i osa.*
 PURP 試みる 追う 車掌 REL まだ 与える 戻す 3SG.GEN 銭
 TD. *no buka tuir kondutór^P ne'ebé seidak fó fila ninia osan.*
 COM 試みる 追う 車掌 REL まだ 与える 戻す 3SG.GEN 銭
 未だお釣りを返さない車掌を追いかけようとしています。
- [9] TK. *Askroa plai kro pe kareta^P ni'i han.*
 TD. *Bibi halai dook husi kareta^P nia lian.*
 山羊 走る 遠く から 車 GEN 音
 山羊は車の音 [を聞くと] 遠く逃げます。
- TK. *U mataku hali atu heki hali u pita u tet selo kustu^P solen.*
 TD. *Nia tauk karik ema sei kaer nia tanba nia la selu kustu^P viajen^P.*
 3SG 恐れる COND 人 FUT 捕える 3SG なので 3SG NEG 払う 費用 旅
 運賃を払っていないので捕まえられるのを恐れているのです。
- [10] TK. *Los karbau-baka^P tet preokupa^P aipil ke kareta^P iso mai segi.*
 TD. *No karau-Vaka^P la preukupa^P bainhira kareta^P ida mai besik.*
 COM 牛-牝 NEG 気にする とき 車 一 来る 近い
 そして、牛は車が近くに来ても気にしません。
- TK. *Karbau bua tempu^P sole helhele korta^P luron.*
 TD. *Karau fóti tempu^P la'o neneik korta^P estrada^P.*
 牛 とる 時間 行く ゆっくり 渡る 道路
 牛は時間をかけてゆっくり道路を渡ります。

³⁸ この動詞は TK・TD とともに自他両用である（「戻る、戻す」）。

TK. *pita u pna'a dara u selo kompleta^P ni'i kustu^P solen.*

TD. *tanba nia hatene katak nia seluk kompleta^P ninia kustu^P viajen^P.*

なので 3SG 知る COMP 3SG 個別に 全うする 3SG.GEN 費用 旅
 自分は自分でちゃんと運賃を払ったことを知っているからです。

6 おわりに

本稿では、東ティモールで話されるオーストロネシア語派の一言語、トコデデ語に関する接触言語学的な論点の整理と、フィールドワークに基づく予備的な調査報告を行った。また、現時点で得られているデータから、トコデデ語はディリ・テトゥン語とかなりの程度並行的で、部分的にはそれ以上に孤立的（あるいは「単純」）な形態構造をもつと考えられることを示した。

冒頭で述べた通り、ディリ・テトゥン語はピジンないクレオールの一つにも数えられ、しかもその基層言語の一つと考えられるトコデデ語が形態的により単純（孤立的）であるということは、「クレオール」概念についてのこれまでの一般化（単なる基層からの影響では説明できない言語群としての位置づけなど）に対して示唆を与える可能性がある。

本稿ではトコデデ語の基本構造に関するデータを予備的に提示するにとどまったが、今後は包括的言語記述とともにこの言語／言語集団の成立に関する口頭伝承や、トコデデ語と最も近縁ながら形態的にはより複雑なケマク語等との比較を含む歴史研究が俟たれる。

略号一覧

1/2/3 人称、CAUS 使役、CLF 類別詞、COM 共格、COND 条件節、DAT 与格、DEF 限定、EXCL 除外、FUT 未来、GEN 属格、INCH 自発、INCL 包括、INTJ 間投詞、LOC 位格、MOD 被修飾、NEG 否定、NMLZ 名詞化、PERF 完了、PL 複数、POL 丁寧、PROX 近称、PURP 目的節、RECIP 相互、REFL 再帰、REL 関係節、SG 単数、TD ディリ・テトゥン語、TK トコデデ語。

参考文献

- 奥田若菜（2025）「言語の複数性がつくりだす東ティモールらしさ」福武（編）40–65.
 柴谷方良（2021）「連体修飾の文法—類別詞と文法性を中心に」鄭聖汝・柴谷方良（編）『体言化理論と言語分析』459–555. 大阪大学出版会。
 須藤玲（2025）「言語は誰のものか—教授言語方針の「ゆらぎ」にみる東ティモールの特質」福武（編）202–222.
 高橋茂人（2010）「鳳機関—アジア太平洋戦争期のティモール島における諜報活動」『アジア太平洋レビュー』7: 17–27.
 土屋喜生（2025）「東ティモールコミュニティ形成史試論」福武（編）399–425.
 福武慎太郎（編）（2025）『東ティモール—独立後の暮らしと社会の現場から』東京：彩流社。

- Adelaar, K. Alexander & D.J. Prentice (1996) Malay: Its history, role and spread. In: Stephen A. Wurm, Peter Mühlhäusler & Darrel T. Tryon (eds.), *Atlas of languages of intercultural communication in the Pacific, Asia, and the Americas*, Vol. II.1: Texts, 673–693. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
- Baxter, Alan N. (1990) Notes on the Creole Portuguese of Bidau, East Timor. *Journal of pidgin and creole languages* 5(1): 1–38.
- Chen, Yen-ling (2015) Tetun Dili and creoles: Another look. *University of Hawai'i at Mānoa Working Papers in Linguistics* 46(7). URI: <http://hdl.handle.net/10125/73258>
- Eberhard, David M., Gary F. Simons & Charles D. Fennig (eds.) (2025) *Ethnologue: Languages of the World*. Twenty-eighth edition (Online version). Dallas, Texas: SIL International. URI: <https://www.ethnologue.com/> (最終閲覧 2025/10/30)
- Edwards, Owen (2019) Reintroducing Welaun. *Oceanic Linguistics* 58(1): 31–58.
- Fox, James J. (2003) Tracing the path, recounting the past: historical perspectives on Timor. In: James J. Fox & Dionisio Babo Soares (eds.), *Out of the ashes: Destruction and reconstruction of East Timor*, 1–27. Canberra: ANU Press.
- Greksáková, Zuzana (2018) Tetun in Timor-Leste: The role of language contact in its development. Doctoral dissertation, Universidade de Coimbra.
- Grimes, Charles E. & Owen Edwards (2026) *The Austronesian languages of eastern Indonesia and Timor-Leste: Unravelling their prehistory and classification*. Berlin: Language Science Press.
- Hägerdal, Hans (2012) *Lords of the land, lords of the sea: Conflict and adaptation in early colonial Timor, 1600-1800*. Leiden: KITLV Press.
- Hajek, John (2006) Language contact and convergence in East Timor: The case of Tetun Dili. In: Alexandra Y. Aikhenvald & R. M. W. Dixon (eds.), *Grammars in contact: A cross-linguistic typology*, 163–178. Oxford: Oxford University Press.
- Huber, Juliette (2021) At the periphery of Nanyang: The Hakka community of Timor-Leste. In: Caroline Chia & Tom Hoogervorst (eds.), *Sinophone Southeast Asia: Sinitic voices across the Southern Seas*, 52–90. Leiden: Brill.
- Hull, Geoffrey (1998) The basic lexical affinities of Timor's Austronesian languages: A preliminary investigation. *Studies in languages and cultures of East Timor* 1: 97–202.
- (1999) *Standard Tetum English dictionary*. St Leonards (New South Wales): Allen & Unwin.
- (2001) A morphological overview of the Timoric Sprachbund. *Studies in Languages and Cultures of East Timor* 4: 98–205.
- (2004) The languages of East Timor: Some basic facts (revised version). URI: <https://archive.org/details/the-languages-of-east-timor-basic-facts> (最終閲覧 2025/10/30)

- Johnston, Melissa (2012) A ‘Muslim’ leader of a ‘Catholic’ nation? Mari Alkatiri’s Arab-Islamic identity and its (inter-)national contestations. *Austrian studies in anthropology*, Special issue 1/2012: 43–57.
- Klamer, Marian (2020) From Lamaholot to Alorese: Morphological loss in adult language contact. In: David Gil & Antoinette Schapper (eds.) *Austronesian undressed: How and why languages become isolating*, 339–367. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
- Lefebvre, Claire (1998) *Creole genesis and the acquisition of grammar*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lekede’e Study Group (2006) *Disionáriu Lia Tokodede – Tetun – Ingles*. Likisá: Lekede’e Study Group.
- McWhorter, John (2007) *Language interrupted: Signs of non-native acquisition in standard language grammars*. Oxford: Oxford University Press.
- (2011) Affixless in Austronesian: Why Flores is a puzzle and what to do about it. In: John McWhorter (ed.) *Linguistic simplicity and complexity: Why do languages undress?*, 223–260. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Schapper, Antoinette (2020) The origins of isolating word structure in eastern Timor. In: David Gil & Antoinette Schapper (eds.) *Austronesian undressed: How and why languages become isolating*, 391–446. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
- Schapper, Antoinette & Marian Klamer (2014) Numeral systems in the Alor-Pantar languages. In: Marian Klamer (ed.) *The Alor-Pantar languages: History and typology*, 285–336. Berlin: Language Science Press.
- Schapper, Antoinette & Emilie Wellfelt (2018) Reconstructing contact between Alor and Timor: Evidence from language and beyond. *NUSA: Linguistic studies of languages in and around Indonesia* 64: 95–116.
- Thurston, William (1987) *Processes of change in the languages of North-western New Britain*. Canberra: Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University.
- Williams-van Klinken, Catharina, John Hajek & Rachel Nordlinger (2002) *Tetun Dili: A grammar of an East Timorese language*. Canberra: Pacific Linguistics.
- Wycliffe Timor Leste (2025) Biblia Tokodede. URI: <https://www.bible.com/versions/4241-btkd-biblia-tokodede> (最終閲覧 2025/10/30)

謝辞と追記

本研究は科研費（24K16054, 23K21931）の成果の一つである。調査にご協力いただいた Rivaldo Albertinho Vidigal Dos Santos 氏、同氏の紹介を含め様々にご協力いただいた国立東ティモール大学・国立言語学研究所構成員諸氏、本調査に当たってアドバイス等をいただいた須藤玲氏には改めて謝意を表したい。また、鈴木博之氏、落合いずみ氏、王偉浩氏に

は、原稿を読んでいただき有益なコメントをいただいた。研究の初期段階であるため、十分に生かすことのできなかつた点もあるが、記して謝意を表したい。

本文では述べなかったが、本稿の目的の一つは、仲尾 (2024) で問題意識を共有した、長期滞在が望めない中で記述言語学的研究を進めるための方法の実践と提示である。

筆者の東ティモール滞在期間中 (2025 年 8 月 26 日～9 月 3 日)、トコデデ語の調査に割けた時間は 2 日にわたり合計 3 時間であった。この時間数はこれまでの筆者の経験上最も短く、本稿の内容もそれに応じた水準のものである。この時間的制約の中、体系的な基礎語彙調査・自然談話の収集は省略し、翻訳や先行研究 (Schapper 2020, 柴谷 2021 など) の枠組みに基づくエリシテーションに依存した。翻訳によるテキスト資料収集は記述言語学的伝統では一般的に好まれないが、記述の乏しい言語の短期調査のためのヒューリスティックな方法、当面の対照言語学的なデータとしては役立つ部分もある。また、翻訳も言語の創造性の一部であり、自然談話等と将来的に突き合わせる事が可能になることを見据えれば、過度に忌避する必要はないのではないか。

本調査の事前準備段階でトコデデ語がクレオール言語学的な関心を引いてきた事実、先行研究の少ない言語であるという事実は知っていたが、調査対象としての出会いはかなりの程度偶然 (Albertinho 氏の人柄を含む) によるものであった。従って調査内容は、上記の科研費プロジェクトで既に意識に上っていた論点と現場での可能性と制約に照らしつつ、かなり即興的に選択したものである。こうした調査実践のあり方は常識の範囲内だと思われるが、昨今の綿密な研究計画が求められる風潮の中で、自由な学問的態度を守る方法の模索を試みた例として、本稿をフィールド言語学者の読者に捧げたい。

仲尾周一郎 (2024) 「基礎語彙調査は時間の無駄か—1 冊目のフィールドノートを読み返し
ながら」 『言語記述論集』 17: 219–230.

受理日 2026 年 4 月 7 日